

Article Arrival Date

21.02.2026

Article Published Date

26.06.2026

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Düşük Karbonlu Kalkınma ve Ortak Çevre Politikaları

Low-Carbon Development and Common Environmental Policies in the Organization of Turkic States

Fatih YÜCEL¹, Nur Funda TUTAR²¹ Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Orcid: [0000-0003-4291-2764](https://orcid.org/0000-0003-4291-2764)² Öğr. Gör., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Orcid: [0000-0002-2207-9384](https://orcid.org/0000-0002-2207-9384)**Öz**

İklim değişikliği ve çevresel bozulma, günümüz kalkınma modellerini yeniden düşünmeyi zorunlu kılmakta; düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı bu dönüşümün merkezinde yer almaktadır. Bu çalışma, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde düşük karbonlu kalkınma ve ortak çevre politikalarının kurumsal çerçevesini ve politika uyumlaştırma kapasitesini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı ile bölgesel örgütlerde ortak çevre politikaları literatürü bütüncül bir çerçevede ele alınmakta; TDT'nin çevre ve iklim alanındaki kurumsal gelişimi zirveler, bildirimler ve sektörel iş birliği mekanizmaları üzerinden incelenmektedir. Ayrıca üye devletlerin çevresel performans göstergeleri karşılaştırılarak, bölgesel düzeyde politika uyumunun sınırları ortaya konulmaktadır. Bulgular, TDT'de çevre ve iklim politikalarının ağırlıklı olarak normatif ve deklaratif belgeler üzerinden şekillendiğini; bağlayıcı hedefler ve izleme mekanizmalarının sınırlı kaldığını göstermektedir. Çalışma, TDT düzeyinde düşük karbonlu kalkınmaya yönelik gönüllü, esnek ve koordinasyon temelli politika seçeneklerinin kurumsal gerçeklikle daha uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Devletleri Teşkilatı, Bölgesel Çevre Yönetimi, Düşük Karbonlu Kalkınma, Sürdürülebilirlik Politikaları

Abstract

Climate change and environmental degradation make it necessary to rethink contemporary development models, with the low-carbon development approach occupying a central position in this transformation. This study aims to analyze the institutional framework and policy harmonization capacity of low-carbon development and common environmental policies within the Organization of Turkic States (OTS). Within this scope, the low-carbon development approach and the literature on common environmental policies in regional organizations are examined within an integrated framework, while the institutional evolution of the OTS in the field of environment and climate is analyzed through summits, declarations, and sectoral cooperation mechanisms. In addition, the environmental performance indicators of the member states are compared in order to reveal the limits of policy harmonization at the regional level. The findings indicate that environmental and climate policies within the OTS are shaped predominantly through normative and declaratory documents, with binding targets and monitoring mechanisms remaining limited. The study concludes that voluntary, flexible, and

coordination-based policy options for low-carbon development at the OTS level are more compatible with the existing institutional reality.

Keywords: Organization of Turkic States, Regional Environmental Governance, Low-Carbon Development, Sustainability Policies

GİRİŞ

Küresel ölçekte derinleşen iklim krizi, kalkınma ve çevre politikaları arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasını zorunlu hâle getirmektedir. Fosil yakıtlara dayalı büyüme modellerinin çevresel sınırları zorlaması, düşük karbonlu kalkınma yaklaşımını yalnızca çevresel bir tercih olmaktan çıkararak ekonomik ve siyasi bir zorunluluk hâline getirmiştir. Bu dönüşüm süreci, enerji üretiminden sanayi politikalarına, ulaştırmadan kentleşmeye kadar geniş bir politika alanında yapısal değişiklikler gerektirmektedir. Dolayısıyla düşük karbonlu kalkınma, yalnızca emisyon azaltımını değil, aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışını ve kurumsal kapasite inşasını da içermektedir. İklim değişikliğinin sınır aşan niteliği, çevre politikalarının yalnızca ulusal düzeyde ele alınmasını yetersiz kılmakta; bölgesel ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarını giderek daha önemli hâle getirmektedir. Bölgesel örgütler, üye devletlerin ortak sorunlar karşısında politika koordinasyonu geliştirebildiği, bilgi paylaşımını kurumsallaştırabildiği ve normatif çerçeveler oluşturabildiği yapılar olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda çevre ve iklim politikaları, bölgesel örgütlerin klasik güvenlik ve ekonomik iş birliği alanlarının ötesine geçerek yeni bir entegrasyon boyutu kazanmaktadır.

Avrupa Birliği örneği, ortak çevre politikalarının kurumsallaşması ve bağlayıcı mekanizmalarla desteklenmesi açısından önemli bir referans noktası sunmaktadır. Bununla birlikte, her bölgesel örgütün tarihsel arka planı, siyasi öncelikleri ve kurumsal kapasitesi farklılık göstermektedir. Bu nedenle ortak çevre politikalarının her örgütte aynı düzeyde bağlayıcılık ve derinlik kazanması beklenmemektedir. Özellikle egemenlik hassasiyetlerinin yüksek olduğu ve üyeler arasında kalkınma farklılıklarının belirgin olduğu örgütlerde, çevre politikaları çoğu zaman yumuşak yönetim araçları üzerinden ilerlemektedir. Türk Devletleri Teşkilatı, ortak tarihsel ve kültürel bağlara dayanan özgün yapısıyla, çevre ve iklim politikalarının bölgesel düzeyde nasıl şekillendiğini incelemek açısından anlamlı bir örnek sunmaktadır. TDT'nin kuruluş süreci, öncelikle siyasi diyalog ve ekonomik iş birliği alanlarında yoğunlaşmış; çevre ve iklim politikaları görece geç bir dönemde kurumsal gündeme dâhil edilmiştir. Buna rağmen son yıllarda kabul edilen vizyon belgeleri, zirve bildirimleri ve bakanlar düzeyindeki iş birliği mekanizmaları, çevresel sürdürülebilirliğin teşkilatın söylemsel öncelikleri arasına girdiğini göstermektedir. Bu çalışma, TDT'de düşük karbonlu kalkınma ve ortak çevre politikalarının hangi kurumsal araçlar üzerinden ele alındığını, politika uyumlaştırma kapasitesinin hangi sınırlara sahip olduğunu ve üye devletler arasındaki yapısal farklılıkların bu süreci nasıl etkilediğini incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, TDT'nin çevre ve iklim politikalarının mevcut niteliğini ortaya koymak ve bölgesel düzeyde uygulanabilir politika seçeneklerine ilişkin analitik bir çerçeve sunmaktır. Bu yönüyle çalışma, TDT literatürüne çevre politikaları perspektifinden katkı sağlamayı hedeflemektedir.

1. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Düşük Karbonlu Kalkınma Yaklaşımı

Düşük karbon ekonomisi, iklim değişikliğinin kalıcı zararlarını önlemek için artık bir tercihten çok zorunluluk haline gelmiştir. Bu model, üretim ve tüketim süreçlerinde karbon emisyonunu en aza indiren veya sıfırlayan bir yaklaşımı temsil etmektedir. Düşük karbonlu bir ekonomiye

geçiş, enerji verimliliğini artırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı ve fosil yakıt kaynaklı karbonu tutmayı gerektirmektedir. Bu dönüşüm, karbon yoğun alışkanlıkların değiştirilmesini ve küresel iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Ancak geçiş süreci, köklü bir zihinsel ve politik değişime bağlı olduğundan hızlı ilerleyememektedir. Uluslararası anlaşmalar ise henüz yeterli kolektif eylemi sağlayamamaktadır. Bu nedenle düşük karbon ekonomisi, enerji tasarrufu, yenilenebilir teknolojiler ve sürdürülebilir yaklaşımları içeren kapsamlı bir paradigma değişimi olarak görülmektedir (Yalçın, 2010: 194-195). Düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı, sürdürülemez fosil yakıt temelli kalkınma modeline bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Bu geçiş, Kyoto Protokolü ile küresel bir sorun olarak tanımlanmış ve piyasa mekanizmaları içinde çözüm aranmaya başlanmıştır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerin de dahil olduğu adil ve etkin bir küresel taahhüt sistemi henüz tam olarak oluşturulamamıştır. Türkiye gibi ülkeler bu nedenle mevcut yüksek emisyon eğilimlerini tersine çevirecek makro politikalar geliştirmek ve teknolojik dönüşüme yatırım yapmak zorundadır (Bayrak, 2012: 276-277). Düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı ve Türkiye bağlamında, mevcut emisyon eğiliminin devam etmesi halinde küresel karbon bütçesinin 2050'den önce tükeneceği öngörülmektedir. Türkiye'nin, küresel 2°C hedefindeki adil payına uyum sağlamak için 2030'a kadar emisyonlarını önemli ölçüde azaltması gerekmektedir. Bu dönüşüm, karbon vergisi, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği gibi politikalar içeren bir "İklim Politikası Paketi" ile mümkün görünmektedir. Uygulanacak politikalar kısa vadede büyüme ve istihdam üzerinde sınırlı bir olumsuz etki yaratacak olsa da bu maliyetler iyi tasarlanmış sosyal politikalarla yönetilebilir ve uzun vadede yeşil büyüme sağlanabilmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin iklim hedeflerini yakalamak ve ekonomik dönüşümü yönetmek için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi hayati önem taşımaktadır (WWF-Türkiye & İstanbul Politikalar Merkezi, 2015).

1.2. Bölgesel Örgütlerde Ortak Çevre Politikaları

Bölgesel örgütler, üye devletlerin ortak çıkarlar temelinde sosyal, ekonomik ve politik entegrasyonunu kurumsal bir zemine taşıyarak, tek tek devletlerin ulaşamayacağı ölçekte kolektif etki yaratmalarını mümkün kılmaktadır. Birleşmiş Milletler gibi küresel kuruluşlar tarafından tanınmaları, bu yapıların uluslararası sistemde barışın, güvenliğin ve ticari düzenin sağlanmasına yönelik tamamlayıcı bir rol üstlendiğini göstermektedir. Bu yönüyle bölgesel örgütlenme, uluslararası yönetişimin vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirilmektedir (Enuştekin, 2025: 25–26). Sanayi Devrimi sonrası hızlanan üretim ve tüketim süreçleriyle birlikte çevresel sorunların sınır aşan bir nitelik kazanması, çevre politikalarının yalnızca ulusal düzeyde ele alınmasını yetersiz kılmıştır. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik gibi sorunlar, bölgesel ve küresel ölçekte eşgüdümlü politikaları zorunlu hâle getirmiştir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma ilkesi, çevre koruma ile ekonomik ve sosyal hedefleri birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım sunmakta; mevcut kuşakların ihtiyaçlarını karşılarken gelecek kuşakların yaşam olanaklarını korumayı amaçlamaktadır (Keleş, 2023: 26–28). Bölgesel örgütler, bu bütüncül yaklaşımın hayata geçirilmesinde önemli bir politika alanı oluşturmaktadır. Avrupa Birliği, 1980'li yıllardan itibaren ortak çevre politikası geliştirerek iklim değişikliğiyle mücadelede öncü bir bölgesel aktör konumuna gelmiştir. Sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, elektrikli araçların teşviki ve döngüsel ekonomi uygulamaları gibi politikalar, Birliğin uzun vadeli ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yansıtmaktadır. Bu politikalar, çevresel hedeflerin yanı sıra ekonomik rekabet gücü ve toplumsal refahı da gözetilen bir çerçevede sunmaktadır (Enuştekin, 2025: 27–31). Avrupa Birliği'nin kurumsallaşmış ortak çevre politikalarıyla karşılaştırıldığında, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma, çevre ve ticaret politikalarının kesişimi daha çok dış uyum ve norm adaptasyonu çerçevesinde gelişmiştir.

Avrupa Birliđi örneđinin aksine, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma, çevre ve ticaret politikalarının kesişimi daha çok dış uyum ve norm adaptasyonu çerçevesinde gelişmiştir. Bu süreç, Türkiye'nin çevre politikalarının şekillenmesinde AB müktesebatına uyumun merkezi bir rol oynadığını, ancak bu uyumun aynı zamanda dış ticarete teknik engeller ve çevresel kriterlerle karşılaşma gibi yeni zorlukları da beraberinde getirdiđini göstermiştir (Tutar, 2011). Bu deneyim, ulusal çevre politikalarının hem küresel standartlara entegrasyonunun hem de uluslararası ticaret dinamikleriyle uyumunun karmaşıklığına işaret etmektedir.

Türkiye'nin iklim deđişikliğine yönelik politika ve kurumsal yapısı ise 2010–2023 stratejik çerçevesiyle şekillenmiş, 2024–2030 planlarıyla güncellenmiştir. Azaltım ve uyum hedefleri; enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve atık yönetimi gibi sektörler temelinde ele alınmakta, politika oluşturma ve koordinasyon süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Deđişikliği Bakanlığı ile İklim Deđişikliği Başkanlığı tarafından yürütölmektedir. Son dönem belgelerde iklim adaleti vurgusunun güçlenmesi ve kırılğan grupların haklarına daha fazla yer verilmesi dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, karar alma süreçlerinde sermaye gruplarının ağırlığı ve dezavantajlı kesimlerin sınırlı temsili, ortak çevre politikalarının katılımcılık ve prosedürel adalet boyutunu tartışmalı kılmaktadır (Özkaya, 2024: 255–260).

1.3. Kurumsal Çerçeve ve Politika Uyumlaştırması

Kurumsal çerçeve ve politika uyumlaştırması, çevre ve iklim politikalarının yalnızca hukuki metinler düzeyinde deđil, uygulama, denetim ve yönetim boyutlarıyla birlikte tutarlı bir bütün oluşturmalarını ifade etmektedir. Bu bağlamda çevre yönetiminin etkinliği, merkezi ve yerel kurumlar arasındaki yetki dağılımı, politika yapım süreçlerine farklı aktörlerin katılımı ve çevresel hedeflerin ekonomik karar alma mekanizmalarına entegrasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Özellikle iklim deđişikliği gibi çok aktörlü ve çok düzeyli bir politika alanında, kurumsal uyum eksikliği politika başarısını ciddi biçimde sınırlamaktadır.

Türkiye'de çevre ve iklim politikalarının gelişimi, büyük ölçüde kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmiş ve bu süreçte çevre koruma uzun süre ikincil bir politika alanı olarak ele alınmıştır. Bu durum, 'patika bağımlılığı' kavramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, enerji ve ekonomi politikalarının çevresel hedefler üzerinde belirleyici olduđu bir yönetim yapısını ortaya koymaktadır. Uluslararası iklim müzakerelerinde sıklıkla dile getirilen "özel koşullar" söylemi ve merkezietçi yönetim anlayışı, bağlayıcı emisyon azaltım hedeflerinin oluşmasını sınırlandırmış; yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki potansiyel rolünü zayıflatmıştır (Özışık, 2020: 70–90). Avrupa Birliđi örneđi, kurumsal çerçeve ve politika uyumlaştırmasının çevre politikalarında nasıl derinleştirilebileceđini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Birlik, çevre korumayı ortak politika alanı hâline getirerek 'kırleten öder' ve 'önleyicilik' ilkelerini kurumsal düzeyde içselleştirmiştir. Türkiye'nin AB adaylık sürecinde çevre mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik attığı adımlar, hukuki ve kurumsal düzeyde önemli dönüşümler yaratmış olsa da uygulama kapasitesi, denetim mekanizmaları ve özel sektörün sürece etkin katılımı konularında yapısal sorunlar devam etmektedir (Erdem ve Yenilmez, 2017: 93–94). Kurumsal yapıdaki bu sorunlar, çevre yönetiminde piyasa temelli araçların artan rolüyle birlikte daha da görünür hâle gelmiştir. Türkiye Çevre Ajansı'nın kuruluşu, neoliberal yönetim anlayışının çevre politikalarına yansımalarının somut bir örneđini oluşturmakta; ajansın mali özerkliği ve özel hukuk hükümlerine tabi yapısı, çevre koruma ile piyasa dinamikleri arasındaki gerilimi derinleştirmektedir. Bu model, muhalefet partileri tarafından çevre politikalarının sermaye lehine araçsallaştırılması ve denetimden uzak yeni rant mekanizmaları yaratma riski nedeniyle eleştirilmektedir (Yazar vd., 2023: 37–39). Türkiye'nin AB müktesebatına uyum sürecinde gerçekleştirdiđi yasal düzenlemelere rağmen, çevre koruma ile ekonomik kalkınma arasında kurulan dengenin kırılğanlığı, politika uyumlaştırmasının çok boyutlu niteliđini ortaya koymaktadır. Kurumsal yapıların sık deđişmesi ve çevre yönetiminin dađınık bir görünüm sergilemesi, merkezi kurumlar bünyesinde çevre koruma ile kentsel

dönüşüm ve rant odaklı politikalar arasında çatışmalara yol açmaktadır. Bu durum, politika uyumlaştırmasını yalnızca hukuki bir adaptasyon süreci olmaktan çıkararak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve çevresel kaygıların ekonomik karar alma süreçlerine tutarlı biçimde entegre edilmesini gerektiren yapısal bir yönetim sorunu hâline getirmektedir (Öztürk ve Durak, 2024: 232–233; Şengün, 2015: 127–128).

Bu çerçevede kurumsal yapıların parçalı olması, politika öncelikleri arasındaki uyumsuzluk ve çevresel hedeflerin ekonomik ve siyasi karar alma süreçlerine yeterince entegre edilememesi, iklim ve çevre politikalarının ulusal düzeyde olduğu kadar bölgesel düzeyde de etkinliğini sınırlayan temel faktörler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle benzer kalkınma dinamiklerine, enerji bağımlılığına ve çevresel kırılganlıklara sahip ülkelerin bir araya geldiği bölgesel örgütlerde, ortak çevre politikalarının geliştirilebilmesi; güçlü bir kurumsal çerçeveye, politika uyumlaştırma kapasitesine ve bağlayıcı iş birliği mekanizmalarına bağlıdır. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı, üye ülkeler arasındaki tarihsel, kültürel ve siyasi yakınlığa rağmen çevre ve iklim politikalarında sınırlı düzeyde kurumsallaşma sergileyen bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla TDT örneği, kurumsal çerçeve ve politika uyumlaştırması kavramlarının bölgesel düzeyde düşük karbonlu kalkınma ve ortak çevre politikalarının oluşturulmasındaki belirleyici rolünü analiz etmek açısından anlamlı ve açıklayıcı bir inceleme alanı sunmaktadır.

2. TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN (TDT) ÇEVRE VE İKLİM POLİTİKASININ GELİŞİMİ

2.1. TDT Zirveleri ve Çevre Gündeminin Kurumsallaşması

Soğuk Savaş sonrası Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmiş ve ulus devlet inşası sürecine girmiştir. Türkiye, bu dönemde ortak tarih, dil ve kültürel bağlar temelinde Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışmış ve kimlik temelli bir dış politika yaklaşımı benimsemiştir. Türkiye–Türk dünyası ilişkileri, normlar, ortak değerler ve tarihsel aidiyet unsurlarını öne çıkaran sosyal inşacı kuram çerçevesinde açıklanmakta; aynı zamanda Türk dünyasının Rusya, Çin ve ABD gibi küresel aktörler arasındaki jeopolitik konumunun önemine işaret etmektedir. Bununla birlikte, Türk dünyasını oluşturan devletlerin farklı ulusal çıkarılara sahip olmaları nedeniyle entegrasyon sürecinin neofonksiyonalist yaklaşımlar çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kurumsal iş birliğinin somut bir yapıya kavuşması, 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan ve 2021 yılında Türk Konseyi adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak alan yapı aracılığıyla mümkün olmuş; egemenlik devri beklentisi olmaksızın ekonomik ve kurumsal entegrasyon yoluyla ortak siyasi kapasitenin güçlendirilmesi hedeflenmiştir (Akçapa, 2023: 475-476). Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal temelleri, 1992'den 2010'a kadar devam eden ve her birinde ortak bir bildirin imzalandığı 10 Devlet Başkanları Zirvesi süreci ile atılmıştır. Bu zirveler, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyon, ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve ortak kurumların tesisi gibi hedefler etrafında şekillenmiştir. Süreç, 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile hukuki bir çerçeveye kavuşmuş ve 2010 İstanbul Zirvesi ile teşkilat resmi olarak hayata geçirilmiştir. Teşkilatın kuruluşunu takip eden dönemde düzenli zirveler devam etmiş ve iş birliği alanları genişletilerek kurumsal yapı güçlendirilmiştir (TDT-Zirveler, 2026). Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal gelişimi ve çok boyutlu iş birliği alanlarının somutlaşmasında Devlet Başkanları Zirveleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Zirveler aracılığıyla siyasi diyalog derinleşmekte, ortak politika alanları tanımlanmakta ve teşkilatın kurumsal kapasitesi aşamalı biçimde güçlendirilmektedir. Aşağıdaki tabloda, 2011 yılından itibaren gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirveleri tarihsel bir bütünlük içinde özetlenmektedir.

Tarih – Yer	Tema/Öne Çıkan Husus
I. Zirve 20–21 Ekim 2011, Almatı	Zirve, ekonomik ve ticari iş birliği ekseninde teşkilatın kurumsal temellerinin atıldığı ilk resmi toplantı olmuştur. Konseyin işleyişine ilişkin anlaşma ve tüzükler sonuçlandırılarak hukuki altyapı güçlendirilmiştir. Ayrıca Türk İş Konseyi'nin kurulmasıyla özel sektör temelli bölgesel entegrasyonun önü açılmıştır.
II. Zirve 22–23 Ağustos 2012, Bişkek	Eğitim, bilim ve kültürel iş birliği temasıyla düzenlenen Zirve, kurumsal derinleşmenin hız kazandığı bir dönüm noktasıdır. Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nın tesisine ilişkin kararlar alınarak entelektüel ve kültürel iş birliği kurumsallaştırılmıştır. Mali Esaslar Anlaşması ile Sekretaryanın idari kapasitesi güçlendirilmiştir.
III. Zirve 15–16 Ağustos 2013, Gebele	Ulaştırma ve bağlantısallık teması, bölgesel entegrasyonun fiziksel altyapı boyutuna odaklanıldığını göstermektedir. Dışişleri Bakanlıkları arasında iş birliği protokolünün imzalanması, dış politika koordinasyonunu artırmıştır. Zirve, çok taraflı diplomatik uyumun güçlendirilmesine katkı sağlamıştır.
IV. Zirve 5 Haziran 2014, Bodrum	Turizm alanında iş birliği çerçevesinde kültürel mirasın ekonomik değerle buluşturulması hedeflenmiştir. Modern İpek Yolu Turizm Programı ile ulaşım ve kültür politikaları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Zirve, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlenmesiyle sonuçlanmıştır.
V. Zirve 11 Eylül 2015, Astana	Medya ve enformasyon iş birliği teması, ortak algı ve iletişim politikalarının önemini ortaya koymuştur. Türk Yatırım Fonu'na yönelik ilerleme, ekonomik entegrasyonun mali boyutunu güçlendirmiştir. Ortak tarih ders kitabı girişimi, kimlik temelli bütünleşmenin kurumsal zemine taşındığını göstermektedir.
VI. Zirve 3 Eylül 2018, Çolpon-Ata	Gençlik ve ulusal sporlar temasıyla toplumsal entegrasyon ön plana çıkarılmıştır. Macaristan'ın gözlemci üye olması, teşkilatın uluslararası görünürlüğünü artırmıştır. Entegrasyon Konseptinin kabulü, uzun vadeli kurumsal vizyonun somutlaştırıldığını göstermektedir.
VII. Zirve 15 Ekim 2019, Bakü	Zirve, Nahçıvan Anlaşması'nın onuncu yılına denk gelmesi nedeniyle sembolik önem taşımaktadır. Özbekistan'ın tam üyeliği ile teşkilatın coğrafi ve siyasi kapsayıcılığı artmıştır. KOBİ'lere odaklanması, tabana yayılan ekonomik entegrasyon anlayışını yansıtmaktadır.
VIII. Zirve 12 Kasım 2021, İstanbul	Zirve, teşkilatın adının “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştirilmesiyle kurumsal kimlik açısından tarihsel bir dönüm noktasıdır. Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi onaylanarak stratejik yönelim netleştirilmiştir. Türkmenistan'ın gözlemci statüsü, kapsayıcı bütünleşme sürecini pekiştirmiştir.
IX. Zirve 11 Kasım 2022, Semerkant	Ortak kalkınma ve refah vurgusu, ekonomik ve sosyal politikaların eşgüdümüne işaret etmektedir. Liderler, Türk bütünleşmesine olan bağlılıklarını güçlü biçimde teyit etmişlerdir. Zirve, medeniyet temelli iş birliğinin normatif çerçevesini güçlendirmiştir.

X. Zirve 3 Kasım 2023, Astana	“Türk Devri” mottosu, yeni bir entegrasyon evresine geçildiğini simgelemektedir. Zirvede dayanışma ve kapsamlı iş birliği vurgusu öne çıkmıştır. TDT’nin küresel ve bölgesel aktör olma iddiası güçlendirilmiştir.
XI. Zirve 6 Kasım 2024, Bişkek	Ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma ve dijital gelecek başlıkları çok boyutlu iş birliğini yansıtmaktadır. Türk Yeşil Vizyonu ve Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması, politika alanlarının çeşitlendiğini göstermektedir. Zirve, teşkilatın norm koyucu kapasitesinin derinleştiğini ortaya koymuştur.

Tablo 1. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirveleri (2011–2024)

Kaynak: TDT-Organizasyon Tarihçesi, 2026

Tablo 1’de sunulan bulgular, Devlet Başkanları Zirvelerinin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde çevre ve sürdürülebilirlik konularını siyasi söylem düzeyinde gündeme taşıdığını; ancak bu alanlardaki kurumsallaşmanın esas olarak liderler zirvelerinden ziyade bakanlar düzeyinde tesis edilen iş birliği mekanizmaları üzerinden ilerlediğini ve çevre politikalarının bu nedenle teknik-uygulayıcı bir ekseninde şekillendiğini göstermektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde çevre ve ekoloji alanındaki kurumsallaşma süreci, liderler zirvelerinde ortaya konan siyasi iradenin bakanlar düzeyindeki iş birliği mekanizmalarıyla somutlaştırılmasıyla ilerlemektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyonu ile TDT 2022–2026 Stratejisi, çevre koruma ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi üye devletlerin ortak politika öncelikleri arasına yerleştirmiştir. Bu çerçevede, su yönetimi, kuraklığın önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılmasına yönelik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türk Devletleri Teşkilatı Kuraklık Önleme Enstitüsü 2022 yılında tesis edilmiştir. Enstitünün Budapeşte’deki TDT Temsilciliğine bağlı olarak faaliyete başlaması, çevre alanında kalıcı bir kurumsal yapı oluşturulduğunu göstermektedir. Ayrıca, 2024 yılında Bakü’de düzenlenen Çevre ve Ekolojiden Sorumlu Bakanlar Birinci Toplantısı ile çevre, ekoloji ve iklim değişikliği konularında düzenli istişare ve eşgüdüm sağlayan yeni bir iş birliği mekanizması kurulmuştur. Türk Yeşil Vizyonu ile Bakanlar Toplantısı Bildirisi ise, çevre politikalarının normatif ve stratejik çerçevesini belirleyerek TDT’de çevre gündeminin kurumsal temellerini güçlendirmiştir (TDT- Çevre ve Ekoloji Bakanları Arasında İş Birliği, 2026). Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde enerji alanındaki iş birliği ise, çevre ve iklim politikalarının tamamlayıcı bir boyutu olarak daha erken ve kurumsallaşmış bir yapı sergilemektedir. Nahçıvan Anlaşması, Türk Dünyası 2040 Vizyonu ve Astana Senedi’nde öngörüldüğü üzere, enerji iş birliği TDT’nin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Enerji Bakanları düzeyinde 2021 yılından itibaren düzenli toplantılar gerçekleştirilmiş ve bu alanda politika koordinasyonunu sağlayan kurumsal mekanizmalar tesis edilmiştir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve ileri teknolojilerin uygulanmasına yönelik iş birliği imkânları, çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşen bir çerçevede ele alınmaktadır. TDT Enerji İş Birliği Programı ve buna bağlı Eylem Planı’nın kabul edilmesi, enerji alanında ortak politika araçlarının geliştirildiğini göstermektedir. Bu yönüyle enerji iş birliği, TDT’de düşük karbonlu kalkınma hedeflerinin kurumsal zeminini oluşturan önemli bir politika alanı olarak öne çıkmaktadır (TDT- Enerji İş Birliği, 2026). Bununla birlikte, enerji iş birliğinin çevresel hedeflerle tam uyumlu ve bağlayıcı bir iklim politikası çerçevesine dönüştüğü söylenemez; bu durum TDT’de düşük karbonlu kalkınmanın hâlen parçalı bir kurumsal yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu kurumsal çerçeve, TDT’de çevre ve iklim politikalarının zirveler düzeyinde normatif çerçeve kazanırken, bağlayıcılık ve politika yönlendirme kapasitesinin büyük ölçüde deklaratif belgeler üzerinden şekillendiğini göstermektedir.

2.2. Karabağ Deklarasyonu Örneğinde TDT’de İklim ve Çevre Politikalarının Niteliği

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmî Zirvesi, 6 Temmuz 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Şuşa kentinde gerçekleştirilmiş ve Zirve kapsamında “Ulaşım, Bağlantı ve İklim Eylemi Yoluyla Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek” teması benimsenmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde düzenlenen Zirveye, üye ve gözlemci ülkelerin devlet ve hükümet temsilcileri ile TDT Genel Sekreteri katılmıştır. Zirve, TDT’nin güncel siyasi ve ekonomik gündeminin yanı sıra ulaştırma, bağlantısallık ve iklim eylemi başlıklarında liderler düzeyinde görüş alışverişinin sağlandığı bir platform işlevi görmüştür. Bu çerçevede devlet başkanları, bölgesel iş birliğine yönelik ortak vizyonu yansıtan Karabağ Deklarasyonu dâhil olmak üzere çeşitli belgeleri kabul etmiş; ayrıca TDT Sekreteryası’nın personel ve bütçe kapasitesinin artırılmasına yönelik kararlarla teşkilatın kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Zirve öncesinde gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı ise, kabul edilen belgelerin içeriğinin müzakere edilerek nihai hâle getirilmesine katkı sağlamıştır (TDT-2024 Yılı Haberler, 2026). Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmî Zirvesi kapsamında 6 Temmuz 2024 tarihinde Azerbaycan’ın Şuşa kentinde kabul edilen Karabağ Deklarasyonu, TDT’de çevre ve iklim politikalarının normatif ve söylemsel çerçevesini güçlendiren temel belgelerden biri olarak öne çıkmaktadır. “Ulaşım, bağlantı ve iklim eylemi yoluyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” teması altında kabul edilen Deklarasyon’da iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma başlıkları bölgesel iş birliğinin öncelikli alanları arasında konumlandırılmaktadır. Belgede iklim eylemi; enerji, ulaştırma, dijitalleşme ve bağlantısallık politikalarıyla ilişkilendirilerek bütüncül bir kalkınma yaklaşımı içinde ele alınmakta; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim dirençli yerleşimler gibi kavramlara vurgu yapılmaktadır (TDT-2024 Karabağ Deklarasyonu, 2026).

452

Bununla birlikte Karabağ Deklarasyonu, düşük karbonlu kalkınma hedeflerini bağlayıcı emisyon azaltım taahhütleri veya teknik düzenlemeler düzeyinde değil, ilke ve niyet beyanları çerçevesinde ele almaktadır. Belgede öne çıkan politika alanlarına ilişkin uygulanabilir takvimler, izleme mekanizmaları veya yaptırım içeren araçlar açık biçimde tanımlanmamıştır. Bu durum, TDT’de çevre ve iklim politikalarının ağırlıklı olarak siyasi bildirimler ve deklaratif belgeler üzerinden şekillendiğini göstermektedir. Dolayısıyla Karabağ Deklarasyonu, TDT’nin iklim gündeminin siyasi görünürlüğünü artırmakla birlikte, düşük karbonlu kalkınmaya yönelik bağlayıcı ve kurumsallaşmış bir politika çerçevesi oluşturmaktan ziyade normatif yönelimleri tanımlayan bir belge niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda Karabağ Deklarasyonu’nun bağlayıcı ve teknik düzenlemeler içermemesi, TDT’de çevre ve iklim politikalarının hangi düzeyde ve hangi araçlarla ele alındığını göstermesi bakımından analitik açıdan anlamlı bir örnek teşkil etmektedir.

2.3. TDT İklim ve Yeşil Dijital Platformu’nun Kurumsal Rolü

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu kalkınma hedefleri, yalnızca çevre politikalarıyla sınırlı kalmamakta; ekonomik iş birliği, enerji politikaları, dijital dönüşüm ve sanayi-teknoloji alanlarıyla bütünleşik bir çerçevede ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, TDT’nin çevre ve iklim gündemini sektörel politikalarla ilişkilendiren yatay bir yönetim modeli benimsediğini göstermektedir. Özellikle “Türk Dünyası 2040 Vizyonu” ve “TDT 2022–2026 Stratejisi” doğrultusunda şekillenen bu modelde, iklim eylemi; yeşil finansman, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve yenilik ekosistemleri aracılığıyla desteklenmektedir.

Bu bağlamda, ekonomik iş birliği mekanizmaları TDT’nin iklim ve yeşil dönüşüm gündeminin finansal boyutunu güçlendiren önemli araçlar arasında yer almaktadır. Üye devletler arasında

iç ticaretin artırılması, KOBİ'lerin desteklenmesi ve özel sektörün sürece dâhil edilmesi, sürdürülebilir büyümenin temel unsurları olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede geliştirilen Türk Yeşil Finans Konseyi, yeşil teknolojilere yönelik ortak projelerin finansmanını kolaylaştırmayı ve yeşil sermaye piyasalarının geliştirilmesini amaçlayan kurumsal bir girişim olarak öne çıkmaktadır. Konseyin kurulmasına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın 6 Kasım 2024 tarihinde imzalanması, TDT'de çevre ve iklim politikalarının finansal araçlar yoluyla desteklenmesine yönelik somut bir adım niteliği taşımaktadır (TDT- Ekonomik İş Birliği, 2026). İklim ve yeşil dönüşüm sürecinin teknolojik altyapısı ise Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik (SBTY) alanındaki iş birliği mekanizmaları aracılığıyla güçlendirilmektedir. 2024 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen SBTY Bakanlar Toplantısı'nda kabul edilen İstanbul Bildirgesi, yeşil ve dijital dönüşümü TDT'nin yenilik ekosisteminin merkezine yerleştirmiştir. Ar-Ge iş birlikleri, yapay zekâ uygulamaları, dijital sanayi dönüşümü ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi gibi alanlar, iklim dostu üretim süreçlerinin geliştirilmesine dolaylı katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte bu iş birliği alanı, çevre ve iklim politikalarını bağlayıcı hedefler yerine teknoloji temelli kapasite geliştirme yaklaşımı üzerinden ele almaktadır (TDT- Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik (SBTY) Alanlarında İş Birliği, 2026). Enerji iş birliği alanı, TDT'nin iklim gündeminin en kritik bileşenlerinden birini oluşturmaktadır. Üye devletlerin sahip olduğu yüksek enerji üretim ve transit potansiyeli, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hedefleriyle ilişkilendirilmektedir. TDT Enerji Bakanları toplantıları ve Enerji Koordinasyon Komitesi aracılığıyla geliştirilen iş birliği, enerji sistemlerinin entegrasyonu ve yeşil enerji koridorlarının oluşturulmasına odaklanmaktadır. Ancak bu süreçte de iklim değişikliğiyle mücadele, bağlayıcı emisyon azaltım hedeflerinden ziyade iş birliği, kapasite geliştirme ve proje temelli yaklaşımlar üzerinden ilerlemektedir (TDT- Enerji İş Birliği, 2026). Son olarak çevre ve ekoloji bakanları düzeyinde oluşturulan iş birliği mekanizmaları, TDT'nin iklim ve çevre alanındaki kurumsal kapasitesini güçlendiren tamamlayıcı unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Kuraklık Önleme Enstitüsü'nün kurulması ve COP 29 çerçevesinde gerçekleştirilen ilk Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı, çevre yönetişiminin kurumsal düzeyde ele alındığını göstermektedir. Bununla birlikte kabul edilen belgeler ve oluşturulan platformlar, daha çok bilgi paylaşımı, koordinasyon ve ortak vizyon oluşturma işlevi görmektedir; bağlayıcı ve teknik düzenlemeler sınırlı kalmaktadır. Bu durum, TDT'de iklim ve çevre politikalarının kurumsallaşma sürecinin, sert politika araçlarından ziyade yumuşak yönetim mekanizmaları üzerinden ilerlediğini ortaya koymaktadır (TDT- Çevre ve Ekoloji Bakanları Arasında İş Birliği, 2026).

Ayrıca Kasım 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilen 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kabul edilen Bişkek Bildirisi, TDT'nin çevre ve iklim gündeminin kapsamının genişlediğini göstermekle birlikte, bu alanların hâlen çok sektörlü ve dağınık bir politika alanı olarak ele alındığını ortaya koymaktadır. Bildiride yenilenebilir enerji, enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, kuraklıkla mücadele, iklim finansmanı ve COP29 sürecine verilen destek gibi başlıklar yer almakta; ayrıca çevre alanında bakanlar düzeyinde kurumsal bir yapı oluşturulmasına yönelik girişimler vurgulanmaktadır. Bununla birlikte söz konusu unsurlar, bağlayıcı hedefler, somut emisyon azaltım taahhütleri veya izleme ve yaptırım mekanizmaları içeren bir ortak çevre politikası çerçevesi oluşturmaktan ziyade, TDT'nin iklim ve çevre alanındaki normatif yönelimlerini teyit eden siyasi beyanlar niteliğini taşımaktadır. Bu durum, TDT'de düşük karbonlu kalkınma yaklaşımının artan söylemsel görünürlüğüne rağmen, kurumsal ve teknik düzeyde sınırlı bir entegrasyonla ilerlediğini göstermektedir (TDT-2024 Yılı Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi Bişkek Bildirisi, 2026).

2.4. Türk Devletleri Teşkilatı'nda Çevre, İklim ve Yeşil Dönüşümün Kurumsal Çerçevesi (2025 Gebele Bildirisi)

7 Ekim 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen Gebele Bildirisi, TDT'nin çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarını giderek daha fazla kurumsal gündemine entegre ettiğini göstermektedir. Bildiride, Bakü'de düzenlenen COP29'un başarısı ve Bakü Finans Hedefi'nin kabulü takdir edilerek iklim direnci ve çevresel iş birliği, uzun vadeli barış ve insan güvenliğinin temel bileşenleri arasında tanımlanmıştır. Üye Devletler, yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklime dirençli altyapı, sürdürülebilir kentleşme ve yeşil finans alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ortak iradelerini teyit etmiş; Türk Yeşil Vizyonu çerçevesinde bölgesel enerji bağlantısallığını güçlendirecek yeşil enerji koridorları, yeşil elektrik iletimi ve temiz teknoloji yatırımlarını stratejik öncelikler arasında konumlandırmıştır. Bu yönüyle Gebele Bildirisi, TDT'nin klasik siyasi ve güvenlik iş birliği anlayışının ötesine geçerek, düşük karbonlu kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliği çok boyutlu bir bölgesel iş birliği alanı olarak ele aldığını ortaya koymaktadır (TDT-2025 Yılı Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi Gebele Bildirisi, 2026).

3. TDT ÜYE DEVLETLERİNDE DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA VE ÇEVRESEL PERFORMANSIN KARŞILAŞTIRILMASI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde düşük karbonlu kalkınma ve ortak çevre politikalarının kurumsallaşma düzeyi, üye devletlerin çevresel performansları ve enerji-iklim göstergeleri arasındaki yapısal farklılıklar dikkate alınmadan bütüncül biçimde değerlendirilemez. Zira TDT'ye üye ülkeler; benzer tarihsel ve kültürel bağlara sahip olmalarına rağmen, ekonomik yapı, enerji kaynaklarına bağımlılık, doğal kaynak kullanımı ve çevresel kırılganlıklar bakımından heterojen bir görünüm sergilemektedir. Bu durum, düşük karbonlu kalkınma hedeflerinin bölgesel düzeyde ortaklaştırılmasını hem zorlaştırmakta hem de karşılaştırmalı analizi zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki tabloda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyeti, Türkiye ve Özbekistan'ın düşük karbonlu kalkınma ve çevresel performanslarını yansıtan temel göstergeler karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır. Tablo, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü alanlarında ülkeler arasındaki yapısal ayrışmaları görünür kılmayı amaçlamakta; TDT bünyesinde geliştirilecek ortak çevre ve iklim politikalarının hangi alanlarda uyumlaştırılması gerektiğine ilişkin analitik bir zemin oluşturmaktadır.

Gösterge	Azerbaycan	Kazakistan	Kırgızistan	Türkiye	Özbekistan
Orman alanı (% arazi)	14.1	1.3	7.1	29.5	8.5
Kişi başına CO ₂ emisyonu (t CO ₂ e)	3.8	12.6	1.5	5.4	4.1
Kişi başına toplam sera gazı emisyonu (t CO ₂ e)	5.7	16.0	3.1	6.8	6.3
Yenilenebilir enerji tüketimi (% nihai enerji)	1.3	2.0	27.6	12.0	1.0
Hidroelektrik hariç yenilenebilir elektrik (% toplam)	1.2	3.0	0.0	18.7	0.1

Yıllık tatlı su çekimi (% iç kaynaklar)	161	39	16	28	263
Kara ve deniz koruma alanları (% kara alanı)	12.0	11.9	6.8	5.7	9.5
Kişi başına elektrik tüketimi (kWh)	2.367	5.146	1.971	3.581	2.094
Temiz yakıta erişim (% nüfus)	99	94	80	95	78

Tablo 2. Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletlerinde Düşük Karbonlu Kalkınma ve Çevresel Performans Göstergelerinin Karşılaştırılması

Kaynak: World Bank Group (WBG), World Development Indicators (WDI) verileri (2021–2024) kullanılarak Türk Devletleri Teşkilatı’na üye beş ülke için derlenmiş ve yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 2’de sunulan göstergeler, TDT üye devletleri arasında düşük karbonlu kalkınma ve çevresel performans açısından belirgin yapısal farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle kişi başına sera gazı ve CO₂ emisyonları bakımından Kazakistan’ın açık ara en yüksek değerlere sahip olması, ülkenin fosil yakıtlara dayalı enerji üretim yapısını ve yüksek enerji yoğunluğunu yansıtmaktadır. Buna karşılık Kırgızistan, düşük kişi başı emisyon değerleri ve yüksek yenilenebilir enerji tüketim oranı ile TDT içinde görece düşük karbonlu bir enerji profiline sahip ülke konumundadır. Ancak bu durum, sınırlı sanayi kapasitesi ve düşük kişi başına elektrik tüketimi ile birlikte değerlendirilmelidir. Türkiye, emisyon düzeyleri bakımından TDT ortalamasına yakın bir konumda yer almakta; yenilenebilir enerji tüketimi ve hidroelektrik dışı yenilenebilir elektrik üretimi oranlarıyla görece çeşitlendirilmiş bir enerji karması sunmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin kişi başına toplam sera gazı emisyonlarının artış eğilimi ve sınırlı koruma alanları, düşük karbonlu kalkınma hedefleri açısından yapısal dönüşüm ihtiyacının devam ettiğini göstermektedir. Azerbaycan ve Özbekistan ise düşük yenilenebilir enerji payları ve yüksek su çekim oranlarıyla dikkat çekmekte; özellikle Özbekistan’ın iç su kaynaklarının %263’üne ulaşan tatlı su kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi bir kırılganlık alanına işaret etmektedir. Bu bulgular, TDT bünyesinde düşük karbonlu kalkınma yaklaşımının tek tip bir politika çerçevesiyle ele alınamayacağını; ülkelerin enerji yapıları, doğal kaynak bağımlılıkları ve çevresel taşıma kapasiteleri dikkate alınarak farklılaştırılmış fakat uyumlaştırılmış politika araçlarının geliştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Mevcut durumda TDT’de çevre ve iklim politikaları ağırlıklı olarak deklaratif belgeler üzerinden ilerlemekte; bağlayıcı hedefler, ortak izleme mekanizmaları ve karşılaştırılabilir performans kriterleri sınırlı kalmaktadır.

Tablo 2’de yer verilmeyen ancak düşük karbonlu kalkınmanın sosyal ve altyapısal boyutlarını tamamlayıcı nitelik taşıyan göstergeler, incelenen TDT üye devletlerinin çevresel performanslarının arka planını anlamak açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Elektriğe erişim oranı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyeti, Türkiye ve Özbekistan’ın tamamında %100 düzeyine ulaşmış olup, temel enerji altyapısının bölge genelinde büyük ölçüde tamamlandığını göstermektedir. Benzer şekilde temiz yakıt ve pişirme teknolojilerine erişim oranları Azerbaycan’da %99, Türkiye’de %95 ve Kazakistan’da %94 gibi yüksek seviyelerde seyretmekte; Kırgızistan (%80) ve Özbekistan (%78) ise görece daha düşük ancak yine de bölgesel ortalamalar açısından kayda değer düzeyler sergilemektedir. Sanitasyon hizmetlerine erişim göstergeleri de ülkeler arasında sınırlı bir farklılaşmaya işaret etmektedir. Güvenli bir

şekilde yönetilen sanitasyon hizmetlerinden yararlanan nüfus oranı Kırgızistan'da %93 ile en yüksek düzeye ulaşırken, Türkiye (%79), Özbekistan (%75) ve Azerbaycan (%68) orta-yüksek seviyelerde yer almaktadır. Bu göstergeler, çevresel performansın sosyal altyapı boyutunda ülkeler arasında belirgin bir ayrışma yaratmamakta; aksine düşük karbonlu kalkınma politikalarının önündeki temel kısıtların altyapıdan ziyade enerji üretim yapısı, kaynak kullanımı ve emisyon yoğunluğu ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (WBG, 2021-2024 WDI Verileri, 2026). Bu nedenle söz konusu göstergeler, ülkeler arasında ayırt edici bir karşılaştırma sunmadığından tabloya dâhil edilmemiş; ancak çevresel sürdürülebilirlik ve düşük karbonlu kalkınma performansının altyapısal arka planını tamamlayıcı nitelikleri nedeniyle analitik değerlendirme kapsamında dikkate alınmıştır. Böylece karşılaştırmalı analiz, yalnızca emisyon ve enerji göstergelerine indirgenmeden, sosyal ve teknik kapasite koşulları gözetilerek bütüncül bir çerçevede ele alınmıştır.

3.1. TDT Düzeyinde Düşük Karbonlu Kalkınmaya Yönelik Politika Önerileri

Elde edilen bulgular, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde düşük karbonlu kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik ortak bir politika çerçevesi oluşturulmasının, bağlayıcı hedefler ve hukuki yükümlülüklerden ziyade; koordinasyon, bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirmeye dayalı araçlar üzerinden ilerleyebileceğini göstermektedir. Bu doğrultuda aşağıda sunulan politika yönelimleri, mevcut veriler ve TDT bünyesinde gözlemlenen kurumsal iş birliği imkânları temelinde şekillendirilmiş olup, üye devletlerin farklı kalkınma düzeyleri, kurumsal kapasiteleri ve ulusal politika önceliklerini gözeterek gönüllü, esnek ve uyarlanabilir seçenekler olarak ele alınmaktadır. Söz konusu öneriler, TDT'nin mevcut kurumsal yapısı ve işleyişiyle uyumlu bir çerçevede, düşük karbonlu kalkınma önceliklerinin güçlendirilmesine yönelik analitik ve tamamlayıcı bir zemin sunmayı amaçlamaktadır.

- **Ortak Gösterge ve İzleme Çerçevesi Oluşturulması**

TDT bünyesinde, üye devletlerin emisyon yoğunluğu, yenilenebilir enerji kullanımı ve doğal kaynak baskısını izlemeye yönelik ortak bir çevresel gösterge seti oluşturulabilir. Bu çerçevede, ülkelerin kendi ulusal hedeflerini belirlemelerine engel olmaksızın, karşılaştırılabilir veri üretimini ve düzenli bilgi paylaşımını teşvik edici bir işlev görebilir.

- **İyi Uygulama Paylaşım Mekanizmalarının Geliştirilmesi**

Yenilenebilir enerji kullanımı ve düşük emisyon profili açısından görece avantajlı konumda bulunan üye ülkelerin deneyimleri, teknik raporlar ve gönüllü çalışma grupları aracılığıyla diğer üye devletlerle paylaşılabilir. Bu tür mekanizmalar, bağlayıcı yükümlülükler oluşturmadan politika öğrenmesini destekleyebilir.

- **Enerji ve Çevre Politikaları Arasında Yatay Koordinasyonun Güçlendirilmesi**

Enerji, çevre ve ekonomi alanlarında yürütülen iş birliği mekanizmaları arasında düzenli eşgüdüm toplantıları oluşturulabilir. Bu sayede, düşük karbonlu kalkınma hedeflerinin sektörel politikalarla uyumlu biçimde ele alınması için kurumsal bir zemin sağlanabilir.

- **Doğal Kaynak ve Su Yönetimi Alanında Bölgesel Diyalog**

Tatlı su kullanım oranlarının yüksek olduğu üye ülkeler özelinde, havza temelli yaklaşımların ve su verimliliğine yönelik politika seçeneklerinin tartışılabileceği bölgesel diyalog platformları geliştirilebilir. Bu tür girişimler, çevresel risklerin erken aşamada ele alınmasına katkı sunabilir.

- **Gönüllü ve Esnek Politika Çerçevesi**

TDT bünyesinde düşük karbonlu kalkınmaya ilişkin bağlayıcı hedefler yerine, üye devletlerin ulusal koşullarına göre uyarlanabilecekleri gönüllü yol haritaları ve rehber belgeler

hazırlanabilir. Bu yaklaşım, farklı kalkınma düzeylerine sahip ülkeler arasında politika uyumunu teşvik ederken, egemenlik hassasiyetlerini de gözetebilir.

- **Finansman ve Proje Eşleştirme Mekanizmaları**

TDT bünyesinde düşük karbonlu kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında geliştirilecek projelerin, uluslararası finansman kaynaklarıyla eşleştirilebileceği bir bilgi ve koordinasyon zemini oluşturulabilir. Bu tür bir yaklaşım, bağlayıcı bir mali yükümlülük oluşturmaksızın, üye devletlerin proje geliştirme kapasitelerini destekleyici bir rol üstlenebilir.

- **Teknik Kapasite ve Uzmanlık Paylaşımı**

Üye devletler arasında çevre, iklim ve enerji politikaları alanında teknik uzmanlık paylaşımını teşvik edecek eğitim programları, çalıştaylar ve uzman havuzları geliştirilebilir. Bu tür araçlar, özellikle kurumsal kapasitesi sınırlı ülkeler için düşük karbonlu politika tasarımı kolaylaştırabilir.

- **Zirve Gündemleriyle Tematik Uyum**

TDT zirvelerinde ele alınan çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma temalarının, bağlayıcı hedefler yerine tematik öncelikler çerçevesinde ele alınması; bu önceliklerin gönüllü raporlar ve teknik belgeler aracılığıyla izlenmesi mümkün olabilir. Bu yaklaşım, zirve kararları ile uygulama alanı arasında daha yumuşak bir bağlantı kurulmasına katkı sağlayabilir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bulgular, TDT’de çevre ve iklim politikalarının artan bir görünürlük kazandığını; ancak bu alanların hâlen sınırlı düzeyde kurumsallaştığını göstermektedir. Çevre ve iklim gündemi, teşkilatın temel belgelerinde yer almakta; fakat bağlayıcı politika araçları ve somut uygulama mekanizmaları sınırlı kalmaktadır. TDT zirveleri ve bildirimleri incelendiğinde, çevre ve iklim konularının ağırlıklı olarak normatif söylem ve ortak irade beyanları düzeyinde ele alındığı görülmektedir. Karabağ Deklarasyonu ve Gebele Bildirisi gibi belgeler, düşük karbonlu kalkınma yaklaşımının siyasi düzeyde kabul gördüğünü ortaya koymakta; ancak bu kabul, bağlayıcı hedefler ve teknik düzenlemelerle desteklenmemektedir. Bu durum, TDT’de çevre politikalarının “yumuşak yönetim” araçları üzerinden ilerlediğini teyit etmektedir. Üye devletlerin çevresel performans göstergeleri arasındaki belirgin farklılıklar, ortak bir düşük karbonlu kalkınma politikasının önündeki yapısal sınırlamaları görünür kılmaktadır. Enerji üretim yapıları, emisyon yoğunlukları ve doğal kaynak kullanımı bakımından heterojen bir yapıya sahip olan TDT ülkeleri için tek tip ve bağlayıcı bir çevre politikası çerçevesi oluşturmak kısa vadede gerçekçi görünmemektedir. Bu durum, politika uyumlaştırmasının esnek ve farklılaştırılmış araçlar üzerinden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

TDT bünyesinde enerji, ekonomi, çevre ve dijital dönüşüm alanlarında oluşturulan sektörel iş birliği mekanizmaları, düşük karbonlu kalkınma için önemli bir potansiyel sunmaktadır. Ancak bu mekanizmalar arasında yatay koordinasyonun sınırlı olması, çevre ve iklim hedeflerinin bütüncül bir politika çerçevesine dönüşmesini zorlaştırmaktadır. Enerji iş birliğinin görece kurumsallaşmış yapısı, çevresel hedeflerle daha güçlü bir entegrasyon ihtiyacını ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulguları, TDT düzeyinde düşük karbonlu kalkınmaya yönelik bağlayıcı yükümlülükler yerine gönüllü, esnek ve koordinasyon temelli politika araçlarının daha uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Ortak gösterge setleri, bilgi paylaşım mekanizmaları, teknik kapasite geliştirme ve iyi uygulama transferi gibi araçlar, egemenlik hassasiyetlerini gözetirken politika uyumunu teşvik edebilecek niteliktedir. Bu bağlamda TDT’nin çevre ve iklim politikaları, klasik entegrasyon modellerinden ziyade öğrenme, diyalog ve kapasite geliştirme odaklı bir bölgesel yönetim anlayışı çerçevesinde

değerlendirilmektedir. Düşük karbonlu kalkınma yaklaşımı, TDT için kısa vadede bağlayıcı bir politika alanı olmaktan ziyade, ortak vizyon ve norm üretimi üzerinden ilerleyen bir dönüşüm süreci sunmaktadır. Sonuç olarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nda düşük karbonlu kalkınma ve ortak çevre politikaları, söylemsel düzeyde güçlenmekte; ancak kurumsal ve teknik derinlik bakımından gelişime açık bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Bu çalışma, TDT'nin çevre ve iklim politikalarının mevcut sınırlarını ortaya koymakla birlikte, bölgesel iş birliğinin düşük karbonlu kalkınma hedefleri doğrultusunda nasıl geliştirilebileceğine dair analitik bir perspektif sunmaktadır.

KAYNAKLAR

Akçapa, M. (2023). Türk Devletleri Teşkilatı'nın tarihsel gelişimi: Teşkilatın dünü, bugünü ve yarını. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(34), 473-491.

Bayrak, M. R. (2012). Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye'de düşük karbon ekonomisi ve Kyoto Protokolü'nün finansman kaynakları/Low Carbon Economy and Financial Sources of The Kyoto Protocol for Sustainable Development In Turkey. *Journal of History Culture and Art Research*, 1(4), 266-279.

Enuştekin, K. (2025). Bölgesel Örgütler'in İklim Değişikliğine Karşı Aldıkları Önlemler: Avrupa Birliği ve Pasifik Adaları Forumu'nun Karşılaştırmalı Analizi. *Strategic Public Management Journal*, 11(Özel Sayı), 21-35.

Erdem, M. S., & Yenilmez, F. (2017). Türkiye'nin Avrupa Birliği çevre politikalarına uyum sürecinin değerlendirilmesi. *Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 4(2), 91-119.

Keleş, R. (2023). Dünyada ve Türkiye'de çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma. *Çevre, Şehir ve İklim Dergisi*. 1(3), 24-30.

Özışık, F. U. (2020). Türkiye'de bir kamu politikası olarak iklim değişikliği: Tarihsel gelişim, uluslararası müzakereler, yapısal ve idari sorunlar çerçevesinde bir değerlendirme. *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 8(1), 66-96.

Özkaya, S. (2024). Türkiye'nin iklim değişikliğine yönelik politikaları ve kurumsal yapısı. *Journal of Environmental and Natural Studies*, 6 (3), 252-269. <https://doi.org/10.53472/jenas.1585364>

Öztürk, T., & Durak, İ. N. (2024). EU Environmental Policies in the Context of Green Theory and Türkiye's adaptation process. *Alanya Akademik Bakış*, 8(1), 224-226.

Şengün, H. (2015). Türkiye'de çevre yönetimi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygulamaları. *Strategic Public Management Journal*, 1(1), 109-130.

TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). 2024 Karabağ Deklarasyonu: Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi (6 Temmuz 2024, Şuşa). <https://www.turkicstates.org/u/d/haberler/garabagh-declaration-3357-261.pdf>

TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). 2024 Yılı Haberler. <https://www.turkicstates.org/en/news/informal-summit-of-the-heads-of-state-of-the-organization-of-turkic-states-concludes-in-shusha-azerbaijan>

TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Çevre ve Ekoloji Bakanları Arasında İşbirliği. <https://www.turkicstates.org/tr/isbirligi-alanlari-detay/26-cevre-ve-ekoloji-bakanlari-arasinda-isbirligi#t2645>

TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Ekonomik İşbirliği. <https://www.turkicstates.org/tr/isbirligi-alanlari-detay/2-ekonomik-isbirligi>

- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Enerji İşbirliği. <https://www.turkicstates.org/tr/isbirligi-alanlari-detay/11-enerji-isbirligi>
- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Organizasyon Tarihesi. <https://www.turkicstates.org/tr/organizasyon-tarihcesi>
- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik (SBTY) Alanlarında İşbirliği. <https://www.turkicstates.org/tr/isbirligi-alanlari-detay/30-sanayi-bilim-teknoloji-ve-yenilik-sbty-alanlarinda-isbirligi>
- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Türk Devletleri Teşkilatı 11. Zirvesi. Bişkek Bildirisi. <https://turkicstates.org/u/d/biskekildirisi-3476-290.pdf>
- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi. Gebele Bildirisi. https://turkicstates.org/u/bildiri_tr.pdf
- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Üye Devletler. <https://www.turkicstates.org/en/member-states>
- TDT-Türk Devletleri Teşkilatı. (2026). Zirveler. <https://www.turkicstates.org/tr/zirveler>
- Tutar, F. (2011). Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevre, kalkınma ve ticaret. Mevzuat Dergisi, 14(166). <https://www.mevzuatdergisi.com/2011/10a/01.htm>
- WBG-World Bank Group. (2026). Azerbaijan – World Development Indicators (WDI). <https://data.worldbank.org/country/azerbaijan>
- WBG-World Bank Group. (2026). Kazakhstan – World Development Indicators (WDI). <https://data.worldbank.org/country/kazakhstan>
- WBG-World Bank Group. (2026). Kyrgyz Republic – World Development Indicators (WDI). <https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic>
- WBG-World Bank Group. (2026). Türkiye – World Development Indicators (WDI). <https://data.worldbank.org/country/TR>
- WBG-World Bank Group. (2026). Uzbekistan – World Development Indicators (WDI). <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan>
- WWF-Türkiye & İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi. (2015). Türkiye için düşük karbonlu kalkınma yolları ve öncelikleri: Türkiye’de iklim dostu kalkınma: Makro düzeyde bir değerlendirme. WWF-Türkiye. - https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/20151007_turkiye_icin_duuk_karbonlu_kalkn_ma_yollar_ve_öncelikleri_rapor.pdf
- Yalçın, A. Z. (2010). Sürdürülebilir kalkınma için düşük karbon ekonomisinin önemi ve Türkiye için bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 186-203.
- Yazar, A., & Karakoç, D. Y., & Garipoğlu, F. K. (2023). Devlet ve çevresel politikalar bağlamında Türkiye Çevre Ajansı’na yönelik eleştirilerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (57), 37-57.